

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjajev Anvar Rasulovich TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG‘LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o‘g‘li KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO‘NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QO‘LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne‘matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna XIZMAT KO‘RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG‘OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o‘g‘li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohobov O‘ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o‘g‘li BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi O‘ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO‘LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA).....	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI.....	118
Olokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY.....	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI.....	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH.....	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOHOVCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS.....	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQUARISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH.....	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LCHASHNING METODOLOGIK MODELI VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	

MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY Tajribasi: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQLASHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	

O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	326
Abdullo Sohibov SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH	331
Davronov Sanjar Ziyotovich SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxanovna ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa) Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun) GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev Sarvarbek Allayev Erkin ugli Shavkat Asrolovich Ruziev DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna TRANSPORT LOGISTIKASIDA TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASH: O'ZBEKISTON VA AQSH TAJRIBASI ASOSIDA TAQQOSIY TAHLIL.....	381
Jabborov Islom Xusan o'g'li YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI BARQAROR BOSHQARISH.....	385
Xayrullayev Shaxram Yunus o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI BOSHQARUVINING ZAMONAVIY MODELLARI	392
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
BIZNES JARAYONLARI MONITORINGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	398
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
SIRKULAR IQTISODIYOT KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINI (INDIKATORLARINI) SHAKLLANTIRISH.....	403
Sharifxo'jayeva Xonzodaxon A'lo qizi	
TURIZM QISHLOQLARINI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI VA INDIKATORLARI TIZIMI	408
Xudaynazarova Dilorom	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUV VA BOSHQARUV HISOB TIZIMINING AMALIYOTI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	416
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
DAVLAT XARIDLARI JARAYONIDA XAVFLARNI IDENTIFIKATSIYA QILISH, TASNIFLASH VA RISKKA ASOSLANGAN ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH	421
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
DEVELOPING GARMENT MANUFACTURING STRATEGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION	426
Mahbuba Rahmonova	
Feruza Mansurovna Ollokulova	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA SIYOSATINING IQTISODIY AHAMIYATI.....	430
Bakhit Mambetnazarov	
Atabek Tureev	
SOLIQ TUSHUMLARI VA MAJBURIY AJRATMALARNING DAVLAT MOLIYASIDAGI O'RNI: 2020-2025 YILLAR TAHLILI VA ISTIQBOLI.....	434
Olimov Shukurulla Dilshodjon o'g'li	
ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА	439
Джураева Гузаль Шавкатовна	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	447
Mamirov Zamir Uzoq o'g'li	
XORIJYIY TO'G'RIDAN-TO'G'RI INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA O'ZBEKISTON TAJRIBASI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	453
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
DAVLAT BYUDJETI XARAJATLARI HISOB VA TAHLILINING AMALDAGI TIZIMI	458
Ostonokulov Azamat Abdurkarimovich	
Tursinbaev Gafur Jolmurzaevich	
MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	464
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РИСКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ПРИБЫЛЬ (ДОХОД).....	470
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS	475
Wang Biao	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	SANOAT KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	481
	Bahodirov Shohruh Bahodir o'g'li	
	QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING XALQARO TAJRIBASI.....	488
	Mallabayev Jobir Baxtiyorovich	
	ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY REPORTS OF OOO SAM TRADING STROY	493
	Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
	WAYS TO IMPROVE THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE TRANSPORT AND LOGISTICS CLUSTER IN THE NEW UZBEKISTAN.....	500
	Musayeva Shoirazimovna	
	FOUNDATIONS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS IN UZBEKISTAN	507
	Muradov Alisher Kurbanbaevich	
	DAVLAT MULKINI BOSHQARISHNING INNOVATSION VA RAQAMLI MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	513
	Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
	KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	521
	No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi	
	KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	526
	Mirzaev Ozod Furkatovich	
	INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH: GIDROENERGETIKA SEKTORI MISOLIDA.....	531
	Xusanov Shaxbozbek Shuxratjon o'g'li	
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В КРАУДФАНДИНГЕ: БЛОКЧЕЙН, ИИ И БУДУЩЕЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	538
	Хамидова Фарิดахон Абдулкарим кизи	
Каримова Азиза Аъзамиддин кизи		
BANK TIZIMIDA QO'LLANILADIGAN RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TURLARI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	545	
Ollokulova Feruza Mansurovna		
Xursanova Shaxnoza Anvar qizi		
TA'LIM MUASSASALARIDA QO'SHIMCHA TA'LIM XIZMATLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI	549	
Safarova Kamola Shuxrat qizi		
QASHQADARYO VILOYAT MINTAQASINING IQTISODIY XAVFSIZLIK DARAJASI VA UNI BAHOLASH USLUBIYATI	553	
Nurxonov Komiljon Tovkarayevich		
AYOLLARGA NISBATAN ZO'RAVONLIKNING IQTISODIY OQIBATLARI VA UNI KAMAYTIRISHNING BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	562	
Feruza Bahodirxonovna Ibragimova		
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ: СТРУКТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ	567	
Насиров Дилшод Фархадович		
Асадов Амалъжон Мехрожевич		
Ахматов Алинура Дилшодович		

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ	572
Насиров Дилшод Фархадович Хамраева Севара Мамуржановна Бахтиярова Алтынгул Бахтияровна	
INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	579
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi	
ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА – ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТИТУЦИИ	586
Рахмонов Хумоюн Рустамжон угли	
XORIYIY BANKLARNING YANGI BOZORLARGA KIRISH STRATEGIYALARI VA ULARNING MILLIY BANK TIZIMLARIGA TA'SIRI ("IПОТЕКА-BANK" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI MISOLIDA)	598
Kadirov Vaxid Marimbayevich Rajabboyeva Asalxon Mahmud qizi	
OECD VA YEVRONA ITTIFOQI MAMLAKATLARIDA BILVOSITA SOLIQQA TORTISH TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI VA O'ZBEKISTONDA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	605
Tuxliyev Bozor Karimovich Dusiyarov Sherzod Xolmuratovich	
JISMONIY TARBIYANING INSON SALOMATLIGINI MUSTAHKAMLASHDAGI ROLI	614
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ	621
Ли Ирина Валентиновна	
JAHON IQTISODIYOTIDA O'ZBEKISTONNI TUTGAN O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	627
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
OBODONLASHTIRISH XIZMATLARI IJTIMOYIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	633
Hayitov Jamshid Xolvoyevich Ibragimova Gulhayo Nuriddin qizi	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI TAHLILI	638
Hamroyeva Sabina Ismoil qizi	
EXPLORATION OF TOURISM FLOW GENERATING IN SAMARKAND UNDER THE BACKGROUND OF DIGITAL ECONOMY	644
Jie YANG	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ	651
Усманова Диляфруз Каршиевна	
YASHIL ISTE'MOL XULQ-ATVORINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI VA STRATEGIK ISTIQBOLLARI	656
Ishmuratov Baxodir Xusanovich	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYA VA FOIZ SIYOSATINING BANK KREDITLARIGA TA'SIRI	661
Ibragimova Saule Orinbaevna	
IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA IJTIMOIY-IQTISODIY KO'RSATKICHLARNING ROLI: STATISTIK YONDASHUV	665
Qurbonboyev Abdulla Mansur o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYAGA QARSHI KURASH DASTURINI AMALGA OSHIRISH YO'NALISHLARI	671
Murtazayev Ulug'bek Abdusalom o'g'li	
XARAJATLAR HISOBINI YURUTISHNING ZAMONAVIY USULLARI TAHLILI	675
Xasanov Baxodir Akramovich Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li	

SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIVAVIY RISKLARINI KOMPLEKS BAHOLASH METODOLOGIYASI	683
Baymuratova Gulirayxon Tursunbayevna RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH.....	688
Ibragimov Husen Ismailovich KONSALTING XIZMATLARINING RIVOJLANISH EVOLYUTSIYASI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI	692
Ermamatova Shoxsanam Ermamat qizi	

KONSALTING XIZMATLARINING RIVOJLANISH EVOLYUTSIYASI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI

Ermamatova Shoxsanam Ermamat qizi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Raqamli iqtisodiyot kafedrası assistenti
E-mail: shoxsanamermamatova04@gmail.com
Tel.: +998 90 338-00-83

Annotatsiya. Mamlakatlararo sanksiyalarning joriy etilishi va buning ortidan yirik xalqaro konsalting kompaniyalarining bozordan chiqib ketishi xizmatlar bozorida sezilarli tarkibiy o'zgarishlarga olib keldi. Shu bilan birga, mahalliy konsalting sohasi faol ravishda raqamli transformatsiyaga uchramoqda. Mazkur jarayonlar konsalting xizmatlarining rolini qayta ko'rib chiqish va uning metodologiyasini yangilash zaruratini yuzaga keltirib chiqardi. Mazkur maqolada tizimli yondashuv qo'llanilib, umummilliy usullar — tahlil va sintez, taqqoslash hamda analogiya metodlaridan foydalanildi. Bunda konsalting xizmatlaridagi raqamli o'zgarishlarning asosiy yo'nalishlari ajratib ko'rsatildi, ularning tavsifi berildi hamda kelgusidagi rivojlanish istiqbollari va muammolari belgilandi.

Kalit so'zlar: konsalting xizmatlari, raqamli konsalting, raqamli transformatsiya, data science, katta ma'lumotlar (big data), sun'iy intellekt.

Аннотация. Введение межгосударственных санкций и последующий уход крупных международных консалтинговых компаний с рынка привели к значительным структурным изменениям на рынке услуг. Вместе с тем, локальная консалтинговая сфера активно подвергается цифровой трансформации. Данные процессы вызвали необходимость пересмотра роли консалтинговых услуг и обновления их методологии. В настоящей статье применялся системный подход с использованием общенаучных методов — анализа и синтеза, сопоставления, а также методов аналогии. В ходе исследования были выделены основные направления цифровых изменений в консалтинговых услугах, даны их описания, а также определены перспективы дальнейшего развития и существующие проблемы.

Ключевые слова: консалтинговые услуги, цифровой консалтинг, цифровая трансформация, Data Science, Большие Данные (Big Data), искусственный интеллект.

Annotation. The introduction of intergovernmental sanctions and the subsequent exit of major international consulting firms from the market have led to significant structural changes in the service sector. At the same time, the local consulting sphere is undergoing active digital transformation. These developments have created the need to reconsider the role of consulting services and to update their methodologies. This study employed a systematic approach, utilizing national-level methods such as analysis and synthesis, comparison, and analogy. The research identified the main directions of digital changes in consulting services, provided their descriptions, and outlined the prospects for future development as well as the existing challenges.

Keywords: consulting services, digital consulting, digital transformation, data science, big data, artificial intelligence.

KIRISH

Yirik iqtisodiyotga ega mamlakatlarning biznes subyektlari yuqori darajadagi risk va noaniqlik muhitida faoliyat yuritmoqda. Tashqi siyosiy jarayonlarning keskin va dinamik tarzda o'zgarib borishi iqtisodiy tizimda sezilarli transformatsion o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Bu esa xo'jalik yurituvchi subyektlardan yuqori darajadagi moslashuvchanlikni, shuningdek, yangi iqtisodiy sharoitlarga tez va samarali moslasha olish ko'nikmasini talab etadi.

Mazkur omillar konsalting xizmatlarining tadbirkorlik faoliyatini muvaffaqiyatli rivojlantirishdagi muhim institutsional va funksional omil sifatidagi ahamiyatini belgilaydi. Konsalting xizmatlari o'zining ko'p qirrali va diversifikatsiyalashgan xususiyati bilan ajralib turadi. Konsalting professional faoliyat turi sifatida mijoz

tashkilotlarga biznes jarayonlarini optimallashtirish, boshqaruv samaradorligini oshirish hamda kompaniya oldida turgan muammolarni kompleks va tizimli hal etishda ilmiy-amaliy yordam ko'rsatishga yo'naltirilgan [1].

Ushbu muammolar axborot, boshqaruv va amaliy xarakterga ega bo'lishi mumkin, xizmatlar esa alohida mutaxassislar yoki ekspert guruhlaridan tomonidan ko'rsatiladi [2]. Amaliyotda moliyaviy, ma'muriy va umumiy konsalting xizmatlari, shuningdek, marketing, inson resurslarini boshqarish, axborot texnologiyalari va axborot xavfsizligi, ishlab chiqarish kabi yo'nalishlardagi konsalting xizmatlariga yuqori talab mavjud [3].

Misol sifatida shuni ta'kidlash joizki, Rossiya konsalting xizmatlari bozori yirik xalqaro kompaniyalarning bir qismi faoliyatini to'xtatishi natijasida tarkibiy qayta qurilish jarayonini boshdan kechirmoqda. Biroq bu sohada kuzatilayotgan yagona tendensiya emas. Jahon bozoridan ma'lum darajada ajralish yuzaga kelganiga qaramay, global tendensiyalar, xususan, raqamlashtirish jarayoni konsalting kompaniyalari faoliyatiga o'z ta'sirini saqlab qolmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Peter Drucker va Michael Porter [14] xizmat ko'rsatish iqtisodiyotining raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy omillar — xizmat sifati, moslashuvchanlik, tezkorlik hamda innovatsion biznes-modellar ekanini ta'kidlaydi. Porterning raqobat ustunliklari konsepsiyasida texnologiyalar korxonaning asosiy ustunlik manbai sifatida ko'rsatilgan. Organisation for Economic Co-operation and Developmentning "Digital Economy Outlook" hisobotida qayd etilishicha, raqamli transformatsiya xizmatlar sohasida samaradorlikni 25–40 % ga oshiradi, tranzaksiya xarajatlarni kamaytiradi hamda xizmatlar ko'lamini sezilarli darajada kengaytiradi. Elektron xizmatlar yirik ilmiy maktablardan tomonidan ko'p yillardan buyon o'rganib kelinmoqda.

A. Parasuraman, Valerie Zeithaml va Leonard Berry tomonidan ishlab chiqilgan SERVQUAL modeli [15] elektron xizmatlar sifatini baholashda asosiy nazariy konsepsiyalardan biri hisoblanadi. Modelga ko'ra, elektron xizmatlarda sifat quyidagi omillar bilan belgilanadi: ishonchlilik (reliability), qulaylik (ease of use), kafolatlar (assurance), tezkorlik (responsiveness) hamda xizmatning texnik aniqligi.

O'zbekiston sharoitida raqamli transformatsiya bo'yicha ilmiy tadqiqotlar asosan quyidagi yo'nalishlarda jamlangan: elektron hukumat (e-government) xizmatlari, elektron to'lovlar ekotizimi, bank xizmatlarining raqamlashtirilishi, elektron tijorat (e-commerce), mobil servislar va xizmatlar.

O'zbekistonlik tadqiqotchilar — R. Mavlonov, Sh. Xolmirzayev va U. Sultonov [16] ishlarida elektron xizmatlarning afzalliklari, raqamli infratuzilma hamda texnologik transformatsiya jarayonlarining iqtisodiy natijalari o'rganilgan. Biroq sun'iy intellekt (AI) texnologiyalarining boshqaruv samaradorligiga kompleks ta'siri yetarli darajada chuqur tadqiq etilmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda konsalting xizmatlari sohasida raqamli transformatsiya jarayonlarini ilmiy jihatdan tahlil qilish hamda uning samaradorlikka ta'sirini baholash maqsadida kompleks metodologik yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi nazariy va empirik usullar uyg'unligiga asoslanib, muammoni har tomonlama va tizimli o'rganish imkonini beradi.

Tadqiqotning nazariy asosini zamonaviy iqtisodiy nazariyalar, xususan xizmatlar iqtisodiyoti, raqamli iqtisodiyot konsepsiyasi hamda Michael Porter tomonidan ishlab chiqilgan raqobat ustunliklari nazariyasi tashkil etadi. Shuningdek, xizmatlar sifatini baholashda SERVQUAL modeli konseptual asos sifatida qo'llanildi. Ushbu nazariy yondashuvlar orqali konsalting xizmatlarining raqamli transformatsiya sharoitidagi rivojlanish omillari va ularning samaradorlikka ta'siri ilmiy jihatdan asoslandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi yillarda kompaniyalar rivojlanishida ustuvor yo'nalish sifatida raqamli transformatsiya jarayoni shakllandi. Mazkur jarayon barcha tarmoqlarni qamrab olib, ustuvorliklar va asosiy qadriyatlarining qayta shakllanishiga olib kelmoqda.

Yangi texnologik tartib talablariga muvofiq, axborot texnologiyalari nafaqat ishlab chiqarish amaliyotiga, balki boshqaruv jarayonlariga ham faol joriy etilmoqda. Raqamli yetakchilik muhim raqobat ustunligiga aylanib bormoqda.

Bu esa, o'z navbatida, konsalting faoliyatining asosiy yo'nalishlarida tub transformatsion o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Konsalting xizmatlari sohasining tarixiy rivojlanish bosqichlari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval
Konsalting xizmatlarining rivojlanish xronologiyasi [2]

Konsalting modeli	Davr	Xarakteristika
Konsalting 0.0	1950–1960	Strategik va operatsion konsalting, ishlab chiqarish (seh) samaradorligini oshirishga yo'naltirilganlik.
Konsalting 1.0	1970–1980	Boshqaruv konsaltingi, o'zgarishlarni joriy etish metodlarini hamda raqobat strategiyalarini ishlab chiqish, shuningdek, inson resurslarini boshqarishga bo'lgan qiziqishning ortishi.
Konsalting 2.0	1980–1990	Razrabotka strategiy prognozirovaniya, razvitie decentralizovannyx sistem kontrolya
Konsalting 3.0	1990–2008	Prognozlash strategiyalarini ishlab chiqish hamda markazlashmagan (decentralizatsiyalashgan) nazorat tizimlarini rivojlantirish.
Konsalting 4.0	2008 – hozirgi davrgacha	Konsultantlar funksiyalarining takomillashuvlarni tadqiq etish, yangi biznes yo'nalishlarini izlash hamda nostandart yechimlarni ishlab chiqish sohalarida kengayishi, shuningdek, raqamli konsaltingning shakllanishi.

Konsalting sohasining raqamlashtirilishi ikki asosiy yo'nalishni o'z ichiga oladi:

- ko'rsatilayotgan xizmatlar tarkibining transformatsiyasi;
- konsalting tashkilotlarining ichki ish jarayonlarini raqamlashtirish.

Birinchi yo'nalishga oid ma'lumotlarga ko'ra, RAEX (Yevropa reyting agentligi) ma'lumotlariga muvofiq, 2023-yilda Rossiya bozorida eng muhim konsalting sektori IT-konsalting bo'lgan. Uni daromad hajmi bo'yicha moliyaviy konsalting, shuningdek, soliq va yuridik konsalting xizmatlari kuzatgan.

RAEX reytingiga kirgan konsalting kompaniyalarining daromadlari taqsimoti 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. 2023-yilda RAEX reyting ishtirokchilari daromadlarining konsalting yo'nalishlari bo'yicha taqsimoti [4].

Ikkinchi yo'nalishda transformatsiya drayverlari sifatida katta ma'lumotlar (Big Data) analitikasi va sun'iy intellektdan foydalanishga oid vositalar xizmat qiladi. Ushbu texnologiyalar muvaffaqiyatli tarzda integratsiyalanib, o'zaro uyg'unlashadi va natijada sinergetik effekt yuzaga keladi. Tadqiqotchilar ta'kidlashicha, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar analitikasi asosida ishlab chiqilgan mahsulotlar konsalting xizmatlari bozorida prognoz qilinayotgan dinamikaga ko'ra eng istiqbolli hisoblanadi [5].

Konsalting xizmatlarining mohiyati innovatsion texnologiyalarni tezkor joriy etishni yuqori darajada talab qiladi. Konsultant mijozga dolzarb yechim taklif qila olishi uchun o'zi yetarli malakaga ega bo'lishi zarur. Ushbu sohada yangi vositalardan foydalanmaslik raqobat ustunliklarining tezda yo'qolishiga olib keladi. Bozordagi pozitsiyalarni saqlab qolish maqsadida konsalting kompaniyalari faoliyatiga innovatsion texnologiyalarni faol

joriy etmoqda. Katta ma'lumotlar bilan ishlash esa eng muhim yangi texnologiyalardan biri hisoblanadi.

“Big Data” atamasi 2000-yillarning boshlarida paydo bo'lgan. 2001-yilda Doug Laney tahliliy eslatma e'lon qilib, katta ma'lumotlarning uchta asosiy xususiyatini keltirgan — hajm, tezlik va turli-tumanlik (3V: Volume, Velocity, Variety) [6]:

- hajm (Volume) — tahlil uchun mavjud bo'lgan ma'lumotlar miqdorini ifodalaydi;
- tezlik (Velocity) — ma'lumotlar oqimi, ularning yangilanish sur'ati va qayta ishlash tezligini bildiradi [8];
- turli-tumanlik (Variety) — ma'lumot turlari, ularning tuzilmaliligi hamda soha bo'yicha xilma-xilligini ifodalaydi.

Keyinchalik ushbu xususiyatlarga qo'shimcha jihatlar ham kiritildi: o'zgaruvchanlik (variability), ishonchlilik (veracity), vizualizatsiya (visualization), to'g'rilik (validity), zaiflik (vulnerability), volatlnost (volatility) va qiymat (value).

“Katta ma'lumotlar” atamasi asosan hajm, turli-tumanlik, ishlov berish tezligi va o'zgaruvchanlik kabi xususiyatlar bilan ajralib turadigan hamda samarali saqlash, qayta ishlash, boshqarish va tahlil qilish uchun masshtablash texnologiyalarini talab qiladigan ma'lumotlar to'plamlarini anglatadi [9]. Amaliyotda esa ushbu termin nafaqat ma'lumotlarning o'zini, balki ularni qayta ishlash uchun mo'ljallangan texnologiyalar majmuasini ham ifodalashda qo'llaniladi [10].

Katta ma'lumotlarni tahlil qilishga bo'lgan ehtiyoj Data Science (“Ma'lumotlar ilmi”) deb nomlanuvchi ilmiy-amaliy faoliyat sohasining shakllanishiga olib keldi. Analitik vazifalarni hal qilish konsaltingning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Hozirgi iqtisodiy rivojlanish bosqichida professional konsultant uchun oddiy analitik qobiliyatlar, tajriba, ichki e'tiqodlar va intuitsiyaga tayanish yetarli emas.

Data Science vositalaridan foydalanish konsalting xizmatlarini yangi darajaga olib chiqadi, chunki u yashirin qonuniyatlarni aniqlash va mijoz biznesini rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlarni ochadi. Bu esa “Konsalting 4.0” modeliga xos xususiyatlardan biridir.

Data Science'ning konsaltingda qo'llanilishining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

- Jarayonlarni avtomatlashtirish — bir xil turdagi ma'lumotlar muntazam tahlil qilinadigan holatlarda dastlab algoritmi ishlab chiqiladi, keyinchalik esa jarayon avtomatlashtiriladi;
- Katta ma'lumotlar bilan ishlash — ulkan ma'lumotlar massivlarini an'anaviy usullar bilan qayta ishlash katta vaqt va resurs talab qiladi, Data Science esa bu jarayonni optimallashtiradi;
- Murakkab modellarni qurish — klassik analitik vositalar bilan aniqlab bo'lmaydigan qonuniyat va bog'liqliklarni aniqlash imkonini beradi [11].

Konsalting xizmatlarini tubdan transformatsiya qilish imkoniyatiga ega bo'lgan yana bir muhim texnologiya — sun'iy intellekt (SI) hisoblanadi. Sun'iy intellektni joriy etish asosida konsaltingning asosiy funksiyalarini transformatsiya qilish yo'nalishlari 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval
Biznes jarayonlariga sun'iy intellektni joriy etish orqali konsalting funksiyalarini transformatsiya qilish [12]

Konsalting funksiyalari	Transformatsiyaning xususiyatlari
Mijozga ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va taqdim etish doirasidagi konsultatsiyalar	Agar konsalting xizmatlari rivojlanishining dastlabki bosqichlarida kompaniyalar ochiq manbalarda mavjud bo'lmagan ma'lumotlarni taqdim etgan bo'lsa (va ushbu ma'lumotlarning qiymati xizmat narxiga ta'sir qilgan bo'lsa), hozirgi bosqichda bitim obyektini “xom ma'lumotlar” emas, balki mijozning talablariga moslashtirilgan ma'lumot hisoblanadi. Sun'iy intellekt (SI)ni qo'llash tavsiyalarini ishlab chiqish jarayonini tezlashtirish, kengroq muqobil variantlar ro'yxatini shakllantirish va chuqurroq stsenariy tahlilini o'tkazish imkonini beradi. Bundan tashqari, inson omili va analitikning shaxsiy afzalliklari ta'siri kamayadi.
Mijoz bilan tashqi muhit sub'ektlari o'rtasidagi vositachilik	Sun'iy intellektni qo'llash ushbu funksiyaning ekstensiv rivojlanishini ta'minlashi mumkin, chunki u mijoz uchun potensial qiziq bo'lgan tashqi muhit ishtirokchilari ro'yxatini kengroq aniqlash imkonini beradi (asosiy biznes jarayonlar doirasida hamkorlik o'rnatish yoki bozorlarda pozitsiyalash maqsadida). Shu bilan birga, hozirgi bosqichda funksiyaning intensiv rivojlanishi odamlar (vositachi konsultantlar yoki bevosita buyurtmachi) harakatlari orqali amalga oshiriladi, chunki sun'iy intellekt tomonidan biznes etikasi tamoyillarining to'liq bajarilishi masalasi hal qilinmagan bo'lib, bu hamkorlik aloqalariga xavf tug'dirishi mumkin.
Ilmiy funksiyasi	Konsalting kompaniyalari an'anaviy ravishda innovatsiyalar vositachisi sifatida xizmat qiladi, mijoz kompaniyalarga ilmiy va texnik yutuqlar haqida ma'lumot yetkazadi, bu esa ularning innovatsion faoliyatini rag'batlantiradi va innovatsion salohiyatini oshirishga yordam beradi. Sun'iy intellekt (SI)ni qo'llash ushbu funksiyani yanada kuchaytirishga xizmat qiladi.
Tadqiqot funksiyasi	Tashqi biznes-muhit haqidagi ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish – konsalting loyihalarining eng qimmat va mehnat talab qiluvchi elementlaridan biridir. Sun'iy intellekt (shu jumladan katta ma'lumotlarni tahlil qilish)dan foydalanish orqali ushbu vazifalarni hal qilish jarayoni tezlashadi va xarajatlar kamayadi.

Garchi konsalting kompaniyalari sun'iy intellekt (SI) vositalarini joriy etish orqali faoliyat samaradorligini oshirish va raqobat ustunliklarini shakllantirish imkoniyatiga ega bo'lsa-da, SI'ni keng qo'llashga to'sqinlik qiluvchi bir qator muammolar mavjud. Ushbu muammolar quyidagi asosiy yo'nalishlarda namoyon bo'ladi:

– SI va Data Science mutaxassislari bilan buyurtmachi o'rtasidagi hamkorlik. Bir tomondan, biznes subyektlari ko'pincha haddan tashqari yuqori kutishlarga ega bo'lib, raqamli vositalarni idealizatsiya qiladi. Natijalarning darhol olinmasligi esa norozilikni keltirib chiqaradi. Ikkinchi tomondan, buyurtmachi ko'pincha chuqur transformatsiyani amalga oshirishga tayyor emas, korporativ madaniyat esa o'zgarishlarga to'sqinlik qilib, yangi texnologiyalardan samarali foydalanishga qarshilik ko'rsatadi.

– Ma'lumotlar sifati. Ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish uchun, avvalo, kompaniya ichidagi ma'lumotlarni yig'ish va saqlash jarayonlarini tizimli ravishda yo'lga qo'yish zarur. Agar biznes jarayonlar yetarli darajada avtomatlashtirilmagan bo'lsa hamda axborot infratuzilmasining yetuklik darajasi past bo'lsa, ma'lumotlardan oldindan tuzilmaga solmasdan va tizimlashtirmasdan samarali foydalanish imkoni bo'lmaydi. Ma'lumotlarni yig'ishdagi qiyinchiliklar odatda kompleks xususiyatga ega bo'lib, tashkilotning barcha biznes jarayonlariga ta'sir ko'rsatadi [13].

– Rivojlantirish va texnologiyalarni boshqarish. Hozirgi kunda sun'iy intellekt tizimlarini ishlab chiqish bo'yicha yagona standartlar to'liq shakllanmagan bo'lib, bu integratsiya jarayonida qo'shimcha murakkabliklarni yuzaga keltiradi.

– SI yechimlarini joriy etish va qo'llab-quvvatlash. Tizimni sanoat ekspluatatsiyasiga o'tkazish bosqichida uning tayyorlik mezonlarini aniqlash qiyinligi yuzaga keladi. Shu bilan birga, xodimlarni tizimdan uzoq muddatli va samarali foydalanishga rag'batlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Konsalting xizmatlari bozori, mohiyatiga ko'ra, boshqa sohalarda innovatsiyalar vositachisi sifatida xizmat qilsa-da, hozirgi rivojlanish bosqichida faol raqamli transformatsiya jarayonini boshdan kechirmoqda. Ushbu jarayon doirasida ikki muhim yo'nalishni ajratib ko'rsatish mumkin:

- taqdim etilayotgan xizmatlar tarkibini transformatsiya qilish;
- konsalting tashkilotlarining ichki ish jarayonlarini raqamlashtirish.

Birinchi yo'nalish, asosan, IT-konsaltingning jadal rivojlanishi bilan bog'liq. O'z biznes jarayonlarini maksimal darajada samarali avtomatlashtirish va raqamlashtirishga intilayotgan turli sohalardagi kompaniyalar ushbu segmentga barqaror talabni shakllantirmoqda.

Ikkinchi yo'nalish esa konsalting kompaniyalarining o'z faoliyatiga zamonaviy raqamli vositalarni joriy etishi bilan tavsiflanadi. Bu jarayon ichki boshqaruv, tahlil va mijozlar bilan ishlash mexanizmlarini optimallashtirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy sharoitda eng muhim texnologiyalar sifatida katta ma'lumotlar (Big Data) va sun'iy intellekt (SI) alohida ahamiyat kasb etadi. Ularning joriy etilishi konsalting xizmatlarini tubdan transformatsiya qilish salohiyatini kengaytiradi. Biroq, sun'iy intellekt yaqin istiqbolda professional konsultantlarni to'liq almashtira oladi, degan qarashlar ilmiy jihatdan yetarli asosga ega emas.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, eng samarali natijalar inson va sun'iy intellekt o'rtasidagi sinergiya asosida yuzaga keladi. Xususan, sun'iy intellekt katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash, murakkab bog'liqliklarni aniqlash va muqobil ssenariylarni ishlab chiqish imkoniyatiga ega. Biroq strategik qarorlar qabul qilish, noaniqlik sharoitida baholash va kontekstual tahlil qilish funksiyalari hanzur inson kapitali zimmasida qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Еремина В. С., Нурмухамедова Х. Ш. Текущее состояние и перспективы развития российского рынка консалтинговых услуг // Хроноэкономика. – 2022. – № 2 (36). – С. 46–51.
2. Юссуф А. А., Тимохина Д. С. Цифровое консультирование: особенности цифровой трансформации в сфере консалтинга // Вестник университета. – 2020. – № 9. – С. 77–84.
3. Рытова Т. А. Современный рынок консалтинговых услуг, его особенности и характеристика в Российской Федерации // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2024. – Т. 22. – № 2. – С. 76–84.
4. Рейтинг консалтинговых групп и компаний 2024 года // RAEX. – URL: https://raex-rr.com/b2b/consulting/biggest_consulting_companies_and_groups/2024/analytics/consulting_analytics_2024
5. Березной А. Адаптация к подрывным изменениям в цифровом мире: мейджоры управленческого консалтинга // Форсайт. – 2024. – Т. 18. – № 3. – С. 16–27.

6. Хохлов Ю. Е. Национальная политика работы с данными в Российской Федерации // Центр компетенций НТИ по большим данным МГУ. – URL: <https://bigdata.msu.ru/media/uploads/d8a7e6ea86abddb711156a9bd43a6e26c557045d.pdf>
7. Большие данные: три главных признака // Центр подготовки руководителей и команд цифровой трансформации. – URL: <https://cdto.ranepa.ru/reports/data/2-3-bolshie-dannye-tri-glavnyh-priznaka>
8. Sicular S. Gartner's Big Data Definition Consists of Three Parts, Not to Be Confused with Three “V”s // Forbes. – URL: <https://www.forbes.com/sites/gartnergroup/2013/03/27/gartners-big-data-definition-consists-of-three-parts-not-to-be-confused-with-three-vs>
9. ГОСТ Р ИСО/МЭК 20546–2021. Информационные технологии. Большие данные. Обзор и словарь. – М.: Стандартинформ, 2021. – 16 с.
10. Вертакова Ю. В., Дин Шуи, Лю Яи. Применение технологии анализа больших данных в управлении финансовыми рисками инновационно-промышленного кластера // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. – 2020. – № 10 (3). – С. 90–98.
11. Худов Н. Зачем консультанту Data Science // Changellenge. – URL: <https://changellenge.com/article/zachem-konsultantu-data-science>
12. Васина Е. В., Куликов А. В. Значение консалтинговых услуг для формирования и развития инновационной экономики // Рекреация и туризм. – 2023. – № 3 (19). – С. 43–49.
13. Наука о данных (Data Science) // TAdviser. – URL: <https://www.tadviser.ru/index.php>
14. Michael Porter. Digital Strategy and Competitive Advantage // Harvard Business Review. – 2021.
15. A. Parasuraman, Valarie Zeithaml, Leonard Berry. SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality // Journal of Retailing. – 2020.
16. Мавлонов Р., Холмирзаев Ш. Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmatlar sohasi transformatsiyasi // BuxDU ilmiy jurnali. – 2023.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>